

Received / Makale Geliş Tarihi 27.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1630-1642

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118257
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yarlıkaş
<https://orcid.org/0000-0001-5087-955X>
Kocaeli Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

WENSLO Tabanlı ARAS Yöntemi ile Kuzey Avrupa Ülkelerinin Bilgi Odaklı Kalkınma Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Knowledge-Oriented Development Levels of Northern European Countries by WENSLO Based ARAS Method

ÖZET

Ülkelerin rekabette ön plana çıkabilmek için mutlaka bilgiyi etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin bilgiyi etkin bir şekilde somut başarı sonuçlarına dönüştürüp dönüştüremediklerini belirlemek için, bilgi performanslarının ölçülmesi işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu ölçümü yapabilmek için somut sayısal sonuçlar oluşturmaya olanak tanıyan genel kabul görmüş endekslerin değerlendirilmelerinde yer alması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu durum dikkate alınarak, genel kabul görmüş küresel bilgi endeksinden elde edilen veriler analizlerde uygulanmıştır. Ayrıca, bu çalışma ile Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performans düzeylerine göre bilgi odaklı kalkınma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, üç temel araştırma sorusu tanımlanmıştır. İlgili araştırma sorularını yanıtlamak için, sırasıyla, WENSLO yöntemi, ARAS Yöntemi ve Spearman'ın Korelasyon Testi uygulanmıştır. İlk araştırma sorusuna yanıt verebilmeye yönelik uygulanan analizler sonucunda, Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla etkileyen kriterin Araştırma, geliştirme ve yenilik kriteri, en az etkileyen kriterin ise Bilgi ve İletişim Teknolojisi kriteri olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci araştırma sorusuna yanıt verebilmek için uygulanan analizler sonucunda, İsveç'in 2024 yılında küresel bilgi endeksi verilerine göre Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bilgi performansı açısından ilk sırada yer aldığı, Litvanya'nın ise son sırada yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca ilgili yılda Kuzey Avrupa ülkelerinin ortalama küresel bilgi performanslarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü araştırma sorusuna yönelik uygulanan analizler ile, yöntem sıralamaları ile küresel bilgi endeksi sıralamaları arası 0,891 korelasyon değeri ile istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir uyum olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar Spearman'ın korelasyon testi sıralamalar arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterse de iki sıralama arasında birebir uyum oranının ise %30 değeri ile çok düşük bir değer aldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: WENSLO Yöntemi, ARAS Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, Bilgi Performansı, Küresel Bilgi Endeksi.

ABSTRACT

To gain a competitive advantage, countries must utilize information effectively. Therefore, to determine whether countries can effectively translate information into tangible successes, a measurement of their knowledge performance should be carried out. To enable this measurement, generally accepted indices that allow for the generation of concrete quantitative results should be included in the evaluations. In this study, by taking this situation into consideration, data obtained from a generally accepted global knowledge index were applied in the analysis. Furthermore, this study aimed to determine the knowledge-oriented development levels of Northern European countries based on their global knowledge performance levels. Three main research questions have been defined within the scope of the study. To answer the relevant research questions, the WENSLO method, the ARAS method, and Spearman's Correlation Test were applied, respectively. As a result of the analyses conducted to answer the first research question, it was determined that the criterion that most significantly affects the knowledge performance levels of Northern European countries is the Research, Development, and Innovation criterion, while the criterion that has the least effect is the Information and Communication Technology criterion. The analyses conducted to answer second research question of the study revealed that, according to global knowledge index data for 2024, Sweden ranked first in terms of knowledge performance among Northern Europe countries, while Lithuania ranked last. Furthermore, it was determined that the average global knowledge performance of Northern European countries was high in the relevant year. Analyses applied to the third research question revealed a statistically significant and strong agreement between the method rankings and the global knowledge index rankings, with a correlation value of 0,891. Although Spearman's correlation test showed a strong agreement between the rankings, the one-to-one agreement rate between the two rankings was found to be very low at 30%.

Keywords: WENSLO Method, ARAS Method, Multi Criteria Decision Making, Knowledge Performance, Global Knowledge Index.

1. GİRİŞ

Bilgi, insan hareketlerini etkileyen, haklı gerekçelere dayanan bir düşünce olarak tanımlanabilir (Nonaka, 1994). Bilgi, yeni fikirlerin ve dolayısıyla yeni ürünlerin üretilmesi için bir temel oluşturmaktadır (Nonaka, 1994). Bilgi, kurumlar için kurumsal süreçlere de adapte edilebilen stratejik bir kaynaktır (Puska vd., 2023; Yu vd., 2022; Alavi ve Leidner, 2001). Ülkeler rekabette ön plana çıkabilmek için mutlaka bilgiyi etkin bir şekilde kullanarak verimliliklerini arttırmalı ve yenilik getiren ürünler üretmeye yönelmelidirler (Dima vd., 2018; Hadad, 2017; Antonelli vd., 2023). Rekabetin oldukça yoğun olduğu küresel rekabet ortamında ülkelerin bilgiyi temel alan inovasyona dayalı bilgi oluşturmaya yönelik kurumsal süreçler tanımlanması ve oluşturması gerekmektedir (Antonelli vd., 2023; Puska vd., 2023).

Bilgi, çıkarımlar yoluyla anlamlı açıklamalar ve değerlendirmeler içermesi gereken önemli kurumsal varlıklardır (Davenport ve Prusak, 1998). Bilgi ülkelerin rekabetteki konumunu etkileyen bir unsurdur. Ülkelerin kalkınmada sürdürülebilirliği sağlaması için bilgiyi sürekli üretmesi, sürekli geliştirmesi ve etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir (Chen ve Dalman, 2006; Antonelli vd., 2023). Bu sürekliliğin sağlanması ve bilginin etkin bir şekilde kullanılması için ülkelerde gerekli sosyoekonomik koşulların sağlanması, yönetim, sağlık, çevre alanlarında gerekli imkanların oluşturulması gerekmektedir (UNDP ve MBRF, 2024; Powell ve Sneelman, 2004). Bilginin etkin bir şekilde kullanılması için, toplumdaki bireylerin gerekli eğitim ve öğretimi alması sağlanmalıdır (Antonelli vd., 2023; Puska vd., 2023; UNDP ve MBRF, 2024). Gerekli eğitim ve öğretimi alan kalifiye işgücünün katkısı ile bilginin etkin kullanımı sayesinde ortaya çıkan yeni icatlar, buluşlar, yenilik sağlayan ürünler ülkelerin ekonomik büyümelerine de yansımacaktır (Puska vd., 2023; Jona-Lasinio vd., 2019; Hadad, 2017; Bratianu vd., 2021). Bütün bu kazanımlar için en başta yapılması gereken ülkeler tarafından bilginin stratejik bir kaynak olduğu gerçeği dikkate alınarak etkin kullanılmasıdır (Puska vd., 2023; Yu vd., 2022).

Dolayısıyla, ülkelerin bilgiyi etkin bir şekilde somut başarı sonuçlarına dönüştürüp dönüştüremediklerini belirlemek için, bilgi performanslarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümü yapabilmek için somut sayısal sonuçlar oluşturmaya olanak tanıyan genel kabul görmüş endekslerin matematiksel yöntemler ile değerlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada bu durum dikkate alınarak, ülkelerin bilgi performanslarını, eğitim ve öğretim, bilgi ve iletişim teknolojileri, araştırma, geliştirme, yenilik, ekonomi ve çevre kriterlerini de dikkate alarak çok kapsamlı ölçümler yapmaya olanak tanıyan küresel bilgi endeksinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu endeksin sağladığı ölçüm sonuçları, ülkelere bilgi ile ilgili hangi kriterlerin koşullarını sağlamak için ne gibi stratejik değişimler yapmaları gerektiği hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapma olanağı tanımaktadır. Bu çalışmada Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performans düzeylerine göre bilgi odaklı kalkınma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu endekste 7 temel değişkenin, çalışmanın analizlerinde yer alacak olan kriterler olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Çalışmanın verileri 2024 yılını içermektedir. Çalışma kapsamında, analizler ile üç temel araştırma sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. İlk araştırma sorusu Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla ve en az hangi kriterlerin etkilediğini belirlemeye yöneliktir. Aynı ülkelerin 2024 yılındaki bilgi düzeylerinin performanslarına göre oluşan sıralamalarını tespit etmek çalışmanın ikinci araştırma sorusunu ifade etmektedir. Son araştırma sorusu ise uygulanan yöntemler ile oluşan bilgi performansı sıralaması ile küresel bilgi endeksi raporunda belirtilen bilgi performansı sıralamasının uyumlu olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmada tanımlanan birinci araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için kriterlerin fayda ya da maliyet yönlü olmasına yönelik kararın karar verici tarafından verilmesine gerek olmayan objektif kriter ağırlıklandırma yöntemlerinden WENSLO yöntemi uygulanmıştır. İkinci araştırma sorusunun yanıtlanabilmesi için ise WENSLO yönteminden gelen kriter ağırlıklarını kullanan ARAS yöntemi uygulanmıştır. ARAS yöntemi optimal bir alternatife göre kıyaslama yapmayı sağlayarak, çalışmada yer alan ülkelerin birlikte oluşturdukları ortalama performans düzeylerinin de değerlendirilmesine olanak tanıdığı için tercih edilmiştir. WENSLO tabanlı ARAS yöntemi ile oluşan sıralamanın 2024 yılı küresel bilgi endeksi raporundaki sıralama ile uyumu ise Spearman'ın korelasyon testi ile analiz edilerek çalışmanın üçüncü araştırma sorusu da yanıtlanmaya çalışılmıştır. Literatürde küresel bilgi endeksinin yönelik çok kriterli karar verme uygulaması içeren çalışma sayısının oldukça az olması ve küresel bilgi endeksinin yönelik WENSLO tabanlı ARAS uygulamasının literatürde yer almaması nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Küresel bilgi endeksine ilişkin sayısal analiz tekniklerinin uygulamalarını içeren örnek çalışmalar detayları ile birlikte Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1. Küresel Bilgi Endeksi ile İlgili Analizler İçeren Literatürden Çalışma Örnekleri

Çalışmanın Yayınlanma Yılı	Çalışmanın Yazarları	Çalışmanın İçeriği	Uygulanan Analiz Teknikleri
2021	Aliyev (2021)	2019 ve 2020 yılı verilerini dikkate alarak bilgi ekonomisindeki büyüme düzeyini analiz etmek ve ölçmek için gerekli olan göstergelerin hiyerarşik bir biçimde oluşturulduğu , bu göstergeler oluşturulurken çok sayıda indeksin birlikte değerlendirildiği bir çalışmadır. Küresel bilgi endeksi de bu çalışmada dikkate alınan endeks türlerinden biridir.	Ekonometrik ve İstatistiksel Modelleme Teknikleri
2021	Altıntaş (2021)	2020 Yılı Küresel Bilgi Endeksi Verilerine Göre G7 ülkelerinin bilgi performansları ölçülmüştür.	COCOSO, EDAS, TOPSIS, GİA
2025	Mirghaderi (2025)	136 ülkenin 2020 Yılı Küresel Bilgi Endeksi Verileri Temel Alınarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tahminlemeyi amaçlayana bir çalışmadır.	Genetic Algoritmalar ve Yapay Sinir Ağları
2023	Puska vd. (2023)	2023 Yılı Küresel Bilgi Endeksi Verilerine Göre Avrupa Birliği Ülkelerinin Küresel Bilgi Endeksi Sıralamaları belirlenmiştir.	ENTROPY ve CRADIS Yöntemleri
2025	Duran (2025)	2024 Yılı Küresel Bilgi Endeksi Verilerine Göre Yeni Sanayileşen Ülkelerin Bilgi Performansları ölçülmüştür.	D-CRITIC ve MARCOS Yöntemleri

Literatür taraması sonucunda, doğrudan küresel bilgi endeksine ilişkin sayısal analiz ve ölçüm uygulamaları içeren oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, küresel bilgi endeksine yeni geliştirilmiş sayısal analiz tekniklerinin uygulanmasının, bu yöntemlerin ortaya çıkaracağı farklı değerlendirme sonuçları ve farklı matematiksel bakış açıları ile literatüre özgünlük katabileceği düşünülmektedir.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performans düzeylerine göre bilgi odaklı kalkınma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Literatür taraması sonucunda, ülkelerin bilgi performansı düzeylerinin belirlenmesinde somut matematiksel değerlendirmelere olanak sağlayan ve uygulamada en çok kullanılan küresel bilgi endeksinin varlığı tespit edilmiştir. Bu endeksteki 7 temel değişkenin, çalışmanın analizlerinde yer alacak olan kriterler olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Çalışmanın kriterleri ile ilgili detaylar ve analizlerde yer alan küresel bilgi endeksine ilişkin temel istatistiksel hesaplama metodolojisi çalışmanın uygulama bölümünün ilk paragrafında açıklanmıştır. Çalışmanın analizlerde uygulanan verileri, en son yayınlanan 2024 yılına ilişkin en güncel verileri kapsamaktadır. Çalışma kapsamında, analizler ile aşağıda tanımlanan üç temel soruya yanıt bulunmaya çalışılmıştır:

- Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla ve en az hangi kriterler etkilemektedir ?
- Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi endeksine göre bilgi odaklı kalkınma düzeylerine ilişkin sıralamaları çok kriterli karar verme yöntemleri uygulandığında ne şekilde oluşmaktadır ?
- Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi endeksine ilişkin raporda belirtilen performans sıralaması ile çalışmada yer alan çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanması sonucunda oluşan performans sıralaması arası uyum var mıdır ?

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre Kuzey Avrupa 15 ülkeden oluşmaktadır (UNSTATS, 2025). Çalışmada ise 10 ülke yer almaktadır. Bu durumun temel nedeni, çalışma dışında kalan beş ülkeye ilişkin 2024 yılında küresel bilgi endeksi raporunda veri yer almamasından kaynaklanmaktadır. Çalışmada yer alan ülkelere Birleşik Krallık ve İrlanda bazen Batı Avrupa’da kabul edilseler de bu çalışma kapsamında Birleşmiş Milletlerin temel tanımı dikkate alınarak Kuzey Avrupa ülkesi olarak kabul edilip çalışmaya dahil edilmişlerdir (UNSTATS, 2025).

Çalışmada yer alan 7 kriterin kriter ağırlık değerlerini belirleyebilmek için kriterlerin fayda yönlü ya da maliyet yönlü olması kararının karar verici tarafından verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran, her iki kriter türünde de aynı normalizasyon formüllerinin kullanıldığı WENSLO yöntemi tercih edilmiştir. Kriterlerin ağırlık değerleri hesaplandıktan sonra, Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerine göre sıralamasını yapabilmek için, ARAS yöntemi tercih edilmiştir. ARAS yöntemi yaklaşık 15 yıldır uygulanan, diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinin çoğuna göre daha uzun bir uygulama geçmişi olan, bununla birlikte optimal alternatife göre alternatiflerin fayda fonksiyonu değerlerinin karşılaştırılmasını sağlayarak sıralama oluşturulmasına olanak tanıyan bir yöntemdir. Çalışmada Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performansı açısından kendi aralarındaki sıralamasının belirlenmesinin amaçlanması ve de ARAS

yönteminin Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performansı açısından gösterebileceği en yüksek performans düzeyinin tespit edilmesine de olanak tanıyarak bu amacın gerçekleştirilmesini sağlayabilmesi, ARAS yönteminin analizlerde tercih edilmesinin temel nedenidir.

WENSLO tabanlı ARAS yöntemi sonuçları oluşturulduktan sonra ise, oluşan sıralama sonuçlarının küresel bilgi endeksi raporunda belirtilen sıralama sonuçları ile uyumu Spearman'ın korelasyon testi ile istatistiksel olarak analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sadece tek bir yıla ilişkin verileri içermesi çalışmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin ilgili yıl ile sınırlanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performansı sıralamalarında yıllara göre oluşacak olası değişimleri değerlendirme ve belirleme gibi bir amacı bulunmamaktadır. Tüm analizler tamamlandıktan sonra çalışmanın sonuçları detaylı değerlendirmeler ve çıkarımlar ile yorumlanarak sunulmuştur.

4. UYGULAMA

Çalışmanın uygulama bölümü çalışma için belirlenen kriterlerin açıklama ve tanımlamaları ile başlamaktadır. Takip eden aşamada çalışma kapsamında incelenen 10 Kuzey Avrupa ülkesinin ilgili 7 kritere ilişkin 2024 yılında aldığı sayısal değerleri içeren analizlerde kullanılacak veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan ilgili veri setine sırasıyla WENSLO ve ARAS yöntemleri uygulanarak, kriterlerin ağırlık değerleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinin 2024 yılı için bilgi performans düzeyleri tespit edilmiştir. Kuzey Avrupa ülkeleri için yöntem uygulaması sonucu oluşan sıralama ile 2024 yılı küresel bilgi endeksi raporunda aynı ülkeler için belirtilen sıralamanın uyumluluğu ise Spearman'ın Korelasyon Testi ile analiz edildi. Çalışmada kullanılan başta karar matrisi olmak üzere tüm veriler, analiz sonuçlarına ilişkin çıkarım, yorum ve değerlendirmeler, bulgular ve değerlendirmeler bölümünde kapsamlı bir şekilde sunulmaktadır. Bulgular ve değerlendirmeler bölümü öncesi ise, kriterlere ilişkin teknik açıklamalar, çalışmada analiz tekniği olarak kullanılan WENSLO ve ARAS yöntemlerine ilişkin formül tanımlamaları uygulama bölümü içerisinde ifade edilmiştir.

4.1. Çalışmanın Kriterleri

Literatür taraması küresel bilgi endeksine ilişkin sayısal analizler içeren çalışma sayısının oldukça az olduğunu göstermektedir. Bu az sayıdaki çalışmada, genel olarak küresel bilgi endeksinin 7 temel kriterinin analizlerde uygulandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada da henüz konu ile ilgili yapılan çalışma sayısı az olduğu için, analizlerde küresel bilgi endeksinin 7 temel kriterinin yer almasının uygun olduğu kararı verilmiştir. Konu ile ilgili çalışma sayısı arttıkça ve konu olgunlaştıkça, gelecekteki çalışmalarda küresel bilgi endeksine ilişkin alt kriterlerin de incelemeye dahil edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Çalışmada yer alan 7 kritere ilişkin tanımsal ifadeler aşağıda belirtildiği şekli ile ifade edilmektedir (UNDP ve MBRF, 2024):

KKIK1: Üniversite Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitimden ortaöğretimin sonuna kadar olan aşamayı kapsayan üniversite öncesi eğitim temel kriteri, üniversite öncesi eğitim sisteminin çeşitli aşamalarındaki performansını ölçmek için sistematik bir araç olarak uygulanmak üzere Küresel Bilgi Endeksi'nin temel kriterlerinden biri olarak oluşturulmuştur. Bilgi sermayesi ve eğitimi destekleyici ortam olmak üzere iki alt kriter kategorisinden oluşmaktadır.

KKIK2: Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim: Mesleki eğitim ve öğretim, insan sermayesinin mesleki düzeyde eğitimini ve niteliklerini birleştiren ve işgücü piyasasıyla bağlantılı en kritik kriter olarak küresel bilgi endeksi içerisinde tanımlanmıştır. İşgücü piyasasının gereksinimlerini karşılamanın ve bunları akademik derslere ve müfredatlara entegre etmenin, ekonomi, rekabet ve uluslararası koşullardaki rekabete ilişkin değişimlere uyum sağlamak için zorunlu olduğunu belirten temel bir kriterdir. Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Bileşenleri ve Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim İşgücü Piyasası alt kriter kategorilerinden oluşmaktadır.

KKIK3: Yüksek Öğretim: Küresel bilgi ekonomisini yönlendiren sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli niteliklere ve becerilere sahip insan sermayesi üreterek bilgi ve inovasyonu yönlendirmede kilit bir rol oynayan temel bir kriterdir. Yüksek öğretime yapılan finansal harcamalar, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenci oranı, yükseköğretim kaynaklarını analiz etmeyi sağlayan girdi, başarı, istihdam ve araştırma ve geliştirme sonuçlarını içeren çıktı ve öğrenme ortamı olmak üzere üç alt kriter kategorisinden oluşmaktadır.

KKIK4: Araştırma, Geliştirme ve Yenilik: Kalkınmayı desteklemek amacıyla bilgi üretimi, yayılımı ve uygulama süreçlerinin merkezi bir yönünü temsil eden kriterdir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan kaynakları belirten girdi, kaynaklar kullanıldığında ortaya çıkan kurumsal, ekonomik ve sosyal sonuçları belirten çıktı, yeni buluşların etkisini değerlendirmeye olanak tanıyan etki olmak üzere üç alt kriter kategorisinden oluşmaktadır.

KKIK5: Bilgi ve İletişim Teknolojisi: Bilgi oluşturmanın ve bilgi paylaşımının, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımı ile toplumlar tarafından benimsenecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten kriterdir. Teknolojik altyapı, teknolojiye erişim ve teknoloji kullanımı alt kriter kategorilerini kapsamaktadır.

KKIK6: Ekonomi: Üretim, emek ve beşerî sermaye ile tanımlanan bilgi ekonomilerinin kurulmasının, ülkelerin küresel gelişmelere uyum sağlama yeteneklerinin temel belirleyicisi olduğunu belirten kriterdir. Ekonomik rekabet gücü, ekonomik açıklık, finansman ve yerel katma değerle ilgili bilgi ekonomisi bileşenleri olmak üzere üç temel alt kriter kategorisinden oluşmaktadır.

KKIK7: Etkinleştirici Ortam: Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bilginin üretimi, geliştirilmesi ve kullanımı ve desteklenmesi için gerekli koşulları temsil eden bir kriterdir. Yönetişim, sosyoekonomik, sağlık ve çevre alt kriter kategorilerini kapsamaktadır.

Çalışmanın tüm kriterleri fayda yönlüdür, yüksek değer alması ilgili ülkenin ilgili kriter açısından başarılı olduğunu göstermektedir. Kriterlerin her biri 0 ile 100 arasında değerler alacak şekilde normalize edilmiştir. Yüksek değerler daha iyi ve başarılı sonuçları ifade ederken, düşük değerler ise daha kötü ve başarısız sonuçları temsil etmektedir. Küresel bilgi endeksi raporu, ülkelerin küresel bilgi endeksi değerleri hesaplanırken, etkinleştirici ortam kriterinin %10 ağırlık değeri ile, diğer 6 kriterin her birinin ise %15 ağırlık değeri ile ağırlıklandırıldığını belirtmektedir.

4.2. WENSLO Yöntemi

Pamucar vd. (2023) tarafından literatüre kazandırılan objektif bir ağırlıklandırma yöntemidir. Kriterlerin fayda ve maliyet yönlü olmasını dikkate almayan matematiksel yapısı sayesinde, karar vericilerin herhangi bir kriter ile ilgili fayda ya da maliyet yönlü tanımlamaya ilişkin kararlarında ortaya çıkan olası subjektif görüşlerin etkisini minimize etmektedir. 7 aşamadan oluşan bu yöntemin aşamaları ve matematiksel formülleri aşağıda belirtildiği üzeredir (Pamucar vd., 2023):

Aşama 1: Karar Verme Matrisinin Oluşturulması: Alternatiflerin ilgili kriterlerde aldığı değerleri gösteren, m adet alternatif ve n adet kriteri içeren karar verme matrisinin oluşturulduğu aşamadır. İlgili matrisin matematiksel gösterimi eşitlik (1)'de belirtilmektedir.

$$[Y_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \dots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \dots & y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{m1} & y_{m2} & \dots & y_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Aşama 2: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması: Karar verme matrisinde yer alan kriterlerin matematiksel normalizasyon kuralları ile normalizasyon değerlerinin oluşturulduğu aşamadır. Çalışmada yer alan kriterlerin normalizasyonu için hem fayda hem de maliyet yönlü kriterlerde eşitlik (2)'de tanımlanan ortak formül kullanılmaktadır. Bu formül uygulanarak elde edilen normalize karar matrisi ise eşitlik (3)'te ifade edilmiştir.

$$s_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sum_{i=1}^m y_{ij}} \quad (2)$$

$$[S_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \dots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{m1} & s_{m2} & \dots & s_{mn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Aşama 3: Kriterlerin Sınıf Aralığının ve Sınıf Aralık Matrisinin Hesaplanması: Normalizasyon matrisindeki değerleri temel alarak her bir kriterin sıralama üzerindeki etkisini belirlemek için her bir kriter için sınıf aralığı değeri belirlenmektedir. Bu hesaplamadaki temel amaç karar vericilerin kriter ağırlığı hesaplamalarındaki öznelliklerinin etkisini tamamen önlemektir. Her bir kriterin en yüksek değeri ile en düşük değeri arasındaki farkın, alternatif sayısını içeren logaritmik bir fonksiyondan da oluşan bir

matematiksel formüle bölünmesi ile her bir kriterin sınıf aralığı hesaplanır. İlgili formül eşitlik (4)'te gösterilmektedir.

$$\Delta s_{ij} = \frac{\max s_{ij} - \min s_{ij}}{1 + 3.322 \times \log(i)}, i = \text{alternatif sayısı} \quad (4)$$

Aşama 4: Kriterlerin Eğiminin Hesaplanması: Her bir kriterin eğimi eşitlik (5)'te gösterilen formül ile hesaplanmaktadır.

$$\tan f_j = \frac{\sum_{i=1}^m s_{ij}}{(m-1) \times \Delta s_{ij}}, i = \text{alternatif sayısı} \quad (5)$$

Aşama 5: Kriterlerin Zarf Değerinin Hesaplanması: Her bir kriterin zarf değeri, normalizasyon değerleri arasındaki farkın öklid uzaklığı açısından hesaplanan değerlerini sınıf aralıkları değerleri ile birleştirerek tanımlanan eşitlik (6)'da gösterilen formül ile hesaplanmaktadır.

$$K_j = \sum_{i=1}^{m-1} \sqrt{(s_{(i+1)j} - s_{ij})^2 + \Delta s_j^2} \quad (6)$$

Aşama 6: Kriterlerin Zarf ve Eğim Değerlerinin Oranlanması: Kriter ağırlıklarının hesaplanması öncesi son aşamada kriterlerin zarf ve eğim değerlerinin oranı eşitlik (7)'de yer alan formül ile hesaplanmaktadır.

$$h_j = \frac{K_j}{\tan f_j} \quad (7)$$

Aşama 7: Kriterlerin Ağırlık Değerlerinin Hesaplanması: Bir önceki aşamada hesaplanan kriterlerin zarf ve eğim değerleri oranı temel alınarak her bir kriterin ağırlık değeri eşitlik (8)'de yer alan formül ile belirlenmektedir.

$$w_j = \frac{h_j}{\sum_{i=1}^n h_j} \quad (8)$$

4.3. ARAS Yöntemi

Zavadskas ve Turskis (2010) tarafından literatüre kazandırılan bir yöntemdir. Optimal alternatife benzerlik oranı en yüksek alternatifin en iyi alternatif olarak belirlendiği yöntemdir. Yöntemin aşamaları ve matematiksel detayları aşağıda belirtildiği üzeredir (Zavadskas ve Turskis, 2010):

Aşama 1: Karar Matrisinin Oluşturulması: Bu aşamada karar matrisi Eşitlik (9) 'daki belirtilen matematiksel formül ile tanımlanmıştır.

$$X = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & \dots & x_{0n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ x_{m1} & \dots & & x_{mn} \end{bmatrix} \quad i = 0,1,2, \dots, m \text{ ve } j = 1,2, \dots, n \quad (9)$$

Karar matrisinde en üst satırda optimal alternatifin kriterlerine ait değerler bulunmaktadır. Optimal alternatifin oluşturulması için fayda yönlü kriterlerde Eşitlik (10), maliyet yönlü kriterlerde ise Eşitlik (11)'te belirtilen formül uygulanmalıdır.

$$x_{0j} = \max_i x_{ij} \quad (10)$$

$$x_{0j} = \min_i x_{ij} \quad (11)$$

Aşama 2: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması: Bu yöntem için, normalize karar matrisi Eşitlik (12)'deki matematiksel gösterim ile ifade edilmektedir.

$$\bar{X} = \begin{bmatrix} \bar{X}_{01} & \dots & \bar{X}_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{X}_{m1} & \dots & \bar{X}_{mn} \end{bmatrix} \quad i = 0,1,2, \dots, m \text{ ve } j = 1,2, \dots, n \quad (12)$$

Kriterlerin fayda yönlü olması durumunda normalizasyon işlemi Eşitlik (13)'e göre uygulanırken, maliyet yönlü kriterlerde ise sırasıyla Eşitlik(14) ve Eşitlik(15) uygulanarak normalizasyon değerlerine ulaşılmaktadır.

$$\bar{X}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=0}^m x_{ij}} \quad (13)$$

$$X_{ij} = \frac{1}{x_{ij}^*} \quad (14)$$

$$\bar{X}_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=0}^m X_{ij}} \quad (15)$$

Aşama3: Ağırlıklandırılmış Normalizasyon Matrisinin Oluşturulması: Ağırlıklandırılmış normalizasyon matrisi kriterlerin ağırlık değerlerinin normalizasyon matrisi ile çarpılması ile elde edilen matristir. İlgili hesaplama ile ilgili formül Eşitlik(16)'da sunulmaktadır.

$$\hat{x}_{ij} = \bar{x}_{ij}w_j \quad (16)$$

Aşama4: Alternatiflere İlişkin Fayda Derecelerinin Hesaplanması ve Sıralamanın Oluşturulması: Bu aşamada her biri alternatiflere ilişkin optimumluk fonksiyonu değeri Eşitlik(17)'de yer alan formül ile hesaplanırken, alternatiflerin fayda dereceleri ise Eşitlik(18)'de yer alan formül ile tespit edilmektedir.

$$S_i = \sum_{j=1}^n \hat{X}_{ij} ; i = 0, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (17)$$

$$K_i = \frac{S_i}{S_0} ; i = 0, \dots, m \quad (18)$$

Yöntemin Eşitlik (18) olarak tanımlanan son formülünün uygulanması ile en yüksek fayda derecesine sahip olan en iyi alternatifin tespit edilmesi ile yöntemin uygulanması tamamlanmış olur.

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışmanın verileri ve veri analiz sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeler bu bölümde sunulmaktadır. Çalışmanın kriterleri daha önce uygulama bölümünde de belirtildiği üzere KKIK1 (Üniversite Öncesi Eğitim), KKIK2 (Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim), KKIK3 (Yüksek Öğretim), KKIK4 (Araştırma, Geliştirme ve Yenilik), KKIK5 (Bilgi ve İletişim Teknolojisi), KKIK6 (Ekonomi), KKIK7 (Etkinleştirici Ortam) olarak tanımlanmıştır. Tüm kriterler fayda yönlüdür. Analizlerde 2024 Küresel Bilgi Endeksi Raporunda verisi olan 10 Kuzey Avrupa ülkesi yer almaktadır. Analiz verilerine küresel bilgi endeksi raporları ve dökümanları için oluşturulmuş İnternet sitesinden ulaşılmıştır (UNDP ve MBRF, 2024). Analizler ise WENSLO ve ARAS Yönteminin formülleri tanımlanarak ve uygulanarak Microsoft Excel Programı vasıtası ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada yer alan Kuzey Avrupa Ülkeleri Tablo 2'de belirtilmektedir.

Tablo 2. Çalışmada Yer Alan Kuzey Avrupa Ülkeleri

Alternatif Tanımlayıcısı	Havalimanı
KAU1	Danimarka
KAU2	Estonya
KAU3	Finlandiya
KAU4	İzlanda
KAU5	İrlanda
KAU6	Letonya
KAU7	Litvanya
KAU8	Norveç
KAU9	İsveç
KAU10	Birleşik Krallık

WENSLO Yöntemi ile kriter ağırlıklarını belirleyebilmek amacıyla öncelikle WENSLO Yöntemi Karar Matrisinin oluşturulması gerekmektedir. Çalışmada yer alan Kuzey Avrupa Ülkelerinin 2024 yılında küresel bilgi endeksindeki 7 temel kriterde aldığı değerleri gösteren Karar Matrisi Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. WENSLO Yöntemi Karar Matrisi

Alternatifler	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
KAU1	77,00	57,70	60,60	52,00	73,60	74,80	83,30
KAU2	78,00	62,50	59,90	44,50	73,20	64,90	75,70
KAU3	81,20	67,30	59,30	52,40	74,20	67,80	84,60
KAU4	72,90	62,70	60,50	40,90	73,60	65,60	88,40
KAU5	65,20	59,50	53,70	46,00	66,30	72,40	81,40
KAU6	77,90	62,20	55,80	34,40	65,30	64,60	71,10
KAU7	78,70	56,80	54,20	34,40	67,30	63,70	73,00
KAU8	78,60	66,60	63,00	42,40	71,70	67,20	86,60
KAU9	79,80	61,80	61,70	56,30	74,60	68,70	84,70
KAU10	78,30	57,10	62,50	55,40	71,90	66,40	75,90

Daha sonra Tablo 3'te yer alan Karar Matrisine Eşitlik (2)'de yer alan formül uygulanarak Tablo 4'te sunulan WENSLO Yöntemi Normalize Karar Matrisi oluşturulmuştur.

Tablo 4. WENSLO Yöntemi Normalize Karar Matrisi

Alternatifler	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
KAU1	0,100	0,094	0,103	0,113	0,103	0,111	0,104
KAU2	0,102	0,102	0,101	0,097	0,103	0,096	0,094
KAU3	0,106	0,110	0,100	0,114	0,104	0,100	0,105
KAU4	0,095	0,102	0,102	0,089	0,103	0,097	0,110
KAU5	0,085	0,097	0,091	0,100	0,093	0,107	0,101
KAU6	0,101	0,101	0,094	0,075	0,092	0,096	0,088
KAU7	0,103	0,092	0,092	0,075	0,095	0,094	0,091
KAU8	0,102	0,108	0,107	0,092	0,101	0,099	0,108
KAU9	0,104	0,101	0,104	0,123	0,105	0,102	0,105
KAU10	0,102	0,093	0,106	0,121	0,101	0,098	0,094

Daha sonraki aşamada ise Tablo 3'te yer alan verilere Eşitlik (4)'te tanımlı formül uygulanarak her bir kriterin sınıf aralık değeri hesaplanmıştır. Takip eden aşamada ise sırasıyla, Eşitlik (5)'te yer alan formül uygulanarak kriterlerin eğim değerleri, eşitlik (6) ile kriterlerin zarf değerleri hesaplanmıştır. Bu iki eşitliğin uygulanması ile elde edilen değerlerin, Eşitlik (7)'de belirtilen formül ile oranlanması ile her bir kriter için zarf/eğim oranı hesaplanmıştır. Son olarak ise Eşitlik (7)'de belirtilen zarf/eğim oranı değerlerini dikkate alan oranların Eşitlik (8)'de uygulanması ile her bir kriterin kriter ağırlık değeri hesaplanmıştır. Belirtilen bu tüm hesaplama sonuçları Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. WENSLO Yöntemi Kriter Ağırlık Değerleri ve ilgili Parametrelerin Sonuçları

	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
MAKSİMUM	0,106	0,110	0,107	0,123	0,105	0,111	0,110
MİNİMUM	0,085	0,092	0,091	0,075	0,092	0,094	0,088
ΔS_{ij}	0,005	0,004	0,004	0,011	0,003	0,004	0,005
EĞİM	23,0387	28,0907	30,5277	10,0584	36,7499	29,2503	22,3373
KRİTERLERİN ZARF DEĞERLERİNE İLİŞKİN MATRİS	0,0050	0,0088	0,0038	0,0197	0,0031	0,0151	0,0107
	0,0064	0,0088	0,0038	0,0205	0,0033	0,0057	0,0121
	0,0118	0,0085	0,0042	0,0274	0,0031	0,0050	0,0069
	0,0111	0,0065	0,0121	0,0157	0,0107	0,0108	0,0100
	0,0172	0,0059	0,0051	0,0276	0,0033	0,0121	0,0137
	0,0049	0,0096	0,0045	0,0110	0,0041	0,0040	0,0055
	0,0048	0,0164	0,0153	0,0206	0,0069	0,0064	0,0176
	0,0051	0,0088	0,0043	0,0323	0,0051	0,0044	0,0055
KRİTER ZARF DEĞERİ	0,0716	0,0819	0,0569	0,1860	0,0445	0,0687	0,0941
ZARF/EĞİM ORANI	0,0031	0,0029	0,0019	0,0185	0,0012	0,0023	0,0042
w_j	0,0910	0,0854	0,0546	0,5415	0,0355	0,0688	0,1233
Sıralama	3	4	6	1	7	5	2

WENSLO yöntemi sonuçlarına göre en önemli kriter 0,5415 kriter ağırlık değeri ile KKIK4(Araştırma, geliştirme ve yenilik) kriteridir. En az önemli kriter ise 0,0355 kriter ağırlık değeri ile KKIK5(Bilgi ve İletişim Teknolojisi) kriteridir. KKIK4(Araştırma, geliştirme ve yenilik) kriteri ile KKIK7 (Etkinleştirici Ortam) Kriteri birlikte kriter ağırlıkları değerlerinin toplam değerinin 2/3'nü oluşturmaktadır. Bu iki kriter dışındaki kriterlerin sıralamadaki etki düzeylerinin oldukça az olduğu sonucuna varılabilir.

Kriter ağırlıkları belirlendikten sonra Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performanslarını ölçmek için ARAS yöntemi uygulanmıştır. Öncelikle alternatiflerin değişkenlerde aldığı değerleri içeren karar matrisine eşitlik (10)'da yer alan formül uygulanarak oluşturulan optimal alternatif satırı eklenir ve böylece ARAS Yöntemi karar matrisi oluşturulur. Çalışmada sadece fayda yönlü kriterler yer aldığı için ARAS Yöntemi karar matrisi oluşturulurken eşitlik (11) uygulanmamaktadır. ARAS Yöntemi Karar Matrisi Tablo 6'da belirtilmektedir.

Tablo 6. ARAS Yöntemi Karar Matrisi

Alternatifler	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
KAU1	77,00	57,70	60,60	52,00	73,60	74,80	83,30
KAU2	78,00	62,50	59,90	44,50	73,20	64,90	75,70
KAU3	81,20	67,30	59,30	52,40	74,20	67,80	84,60
KAU4	72,90	62,70	60,50	40,90	73,60	65,60	88,40
KAU5	65,20	59,50	53,70	46,00	66,30	72,40	81,40
KAU6	77,90	62,20	55,80	34,40	65,30	64,60	71,10
KAU7	78,70	56,80	54,20	34,40	67,30	63,70	73,00
KAU8	78,60	66,60	63,00	42,40	71,70	67,20	86,60
KAU9	79,80	61,80	61,70	56,30	74,60	68,70	84,70
KAU10	78,30	57,10	62,50	55,40	71,90	66,40	75,90
Optimum Alternatif	81,2	67,3	63	56,3	74,6	74,8	88,4

Daha sonra ise, ARAS Yöntemi Karar Matrisine çalışmada sadece fayda yönlü kriterler yer aldığı için Eşitlik (13) uygulanarak normalize karar matrisi oluşturulur. ARAS Yöntemi Normalize Karar Matrisi Tablo 7'de belirtilmiştir.

Tablo 7. ARAS Yöntemi Normalize Karar Matrisi

Alternatifler	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
KAU1	0,0907	0,0847	0,0926	0,1010	0,0936	0,0996	0,0933
KAU2	0,0919	0,0917	0,0916	0,0864	0,0931	0,0864	0,0848
KAU3	0,0957	0,0988	0,0906	0,1017	0,0944	0,0903	0,0947
KAU4	0,0859	0,0920	0,0925	0,0794	0,0936	0,0874	0,0990
KAU5	0,0768	0,0873	0,0821	0,0893	0,0843	0,0964	0,0911
KAU6	0,0918	0,0913	0,0853	0,0668	0,0830	0,0860	0,0796
KAU7	0,0927	0,0833	0,0828	0,0668	0,0856	0,0848	0,0817
KAU8	0,0926	0,0977	0,0963	0,0823	0,0912	0,0895	0,0970
KAU9	0,0940	0,0907	0,0943	0,1093	0,0949	0,0915	0,0948
KAU10	0,0922	0,0838	0,0955	0,1076	0,0914	0,0884	0,0850
Optimum Alternatif	0,0957	0,0988	0,0963	0,1093	0,0949	0,0996	0,0990

ARAS yöntemi normalize karar matrisi oluşturulduktan sonra, WENSLO Yöntemi ile elde edilen kriter ağırlıklarının ARAS Yöntemi Normalize Karar Matrisi ile vektörel çarpımını gösteren Eşitlik (16)'da belirtilen formülün uygulanması ile ARAS Yöntemi ağırlıklandırılmış normalizasyon matrisi oluşturulur. İlgili ağırlıklandırılmış normalizasyon matrisi Tablo 8'de ifade edilmektedir.

Tablo 8. ARAS Yöntemi Ağırlıklandırılmış Normalizasyon Matrisi

Alternatifler	KKIK1	KKIK2	KKIK3	KKIK4	KKIK5	KKIK6	KKIK7
KAU1	0,0083	0,0072	0,0051	0,0547	0,0033	0,0069	0,0115
KAU2	0,0084	0,0078	0,0050	0,0468	0,0033	0,0059	0,0105
KAU3	0,0087	0,0084	0,0049	0,0551	0,0033	0,0062	0,0117
KAU4	0,0078	0,0079	0,0050	0,0430	0,0033	0,0060	0,0122
KAU5	0,0070	0,0075	0,0045	0,0484	0,0030	0,0066	0,0112
KAU6	0,0084	0,0078	0,0047	0,0362	0,0029	0,0059	0,0098
KAU7	0,0084	0,0071	0,0045	0,0362	0,0030	0,0058	0,0101
KAU8	0,0084	0,0083	0,0053	0,0446	0,0032	0,0062	0,0120
KAU9	0,0086	0,0077	0,0051	0,0592	0,0034	0,0063	0,0117
KAU10	0,0084	0,0072	0,0052	0,0583	0,0032	0,0061	0,0105
Optimum Alternatif	0,0087	0,0084	0,0053	0,0592	0,0034	0,0069	0,0122

ARAS yöntemi ağırlıklandırılmış normalizasyon matrisi oluşturulduktan sonra, bu matrise sırasıyla Eşitlik (17), Eşitlik (18) uygulanarak, her bir alternatifin optimumluk fonksiyonu değeri ile fayda dereceleri değeri hesaplanır. Fayda derecesi değerine göre ise alternatiflerin sıralaması oluşturulmaktadır. Alternatiflerin optimumluk fonksiyonu değerleri, fayda dereceleri ve fayda derecelerine göre oluşan sıralamaları Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Kuzey Avrupa Ülkelerinin Küresel Bilgi Performansına İlişkin ARAS Yöntemi Sonuçları

Alternatifler	S_i	K_i	Sıralama
KAU1	0,0969	0,9315	4
KAU2	0,0877	0,8430	7
KAU3	0,0984	0,9462	3
KAU4	0,0853	0,8197	8
KAU5	0,0882	0,8475	5
KAU6	0,0756	0,7273	9
KAU7	0,0752	0,7229	10
KAU8	0,0880	0,8456	6
KAU9	0,1020	0,9806	1
KAU10	0,0988	0,9501	2

ARAS Yöntemi sıralama sonuçlarına göre İsveç 2024 yılında küresel bilgi endeksi verilerine göre Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bilgi performansı açısından 1.sırada yer almaktadır. Litvanya ise aynı verilere göre ilgili 10 ülke arasında son sırada yer almaktadır. İlk 4 sırada yer alan İsveç, Birleşik Krallık, Finlandiya ve Danimarka'nın fayda derece değerleri 0,93 ile 0,98 arasında dağılmaktadır. Bu durum ilgili ülkelerin 2024 yılında oldukça yüksek küresel bilgi performansına sahip olduklarını göstermektedir. İlgili 10 ülkenin fayda dereceleri değerlerinin ortalaması ise 0,8614 olarak hesaplanmıştır. Bu yüksek değer ilgili yılda Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performanslarının genel olarak yüksek olduğunu göstermektedir. En düşük fayda derecesi değeri 0,7229 değeri ile son sırada yer alan Litvanya'ya aittir. Bu değer ise 0,70 değerinden büyük bir değer olduğu için düşük bir değer olarak nitelendirilemez, dolayısıyla en düşük fayda derecesi değerinin de ilgili yılda Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performanslarının yüksek olduğunu destekler nitelikte bir sonuç olduğu çıkarımı yapılmaktadır.

Kuzey Avrupa Ülkelerinin Küresel Bilgi Performansına göre kendi aralarındaki sıralamaları elde edildikten sonra, bu ülkelerin küresel bilgi endeksi raporundaki sıralamaları ile WENSLO tabanlı ARAS yöntemlerinin uygulanması sonucunda oluşan sıralamalarının uyumu Spearman'ın Korelasyon Testi ile analiz edildi.

Spearman'ın Korelasyon testinin uygulanabilmesi için öncelikle çalışmada yer alan 10 Kuzey Avrupa ülkesinin 2024 yılı küresel bilgi endeksi raporundaki 141 ülke içerisindeki sıralamalarına ulaşıldı. Daha sonra bu sıralamalar 10 ülkenin kendi içerisindeki sıralamalarına dönüştürüldü. Oluşan bu sıralama ve WENSLO tabanlı ARAS yöntemlerinin uygulanması sonucunda oluşan sıralama ile birlikte sıralama verileri Spearman'ın Korelasyon testinde uygulanacak hale dönüştürülmüş oldu.

Tablo 10'da yöntemle göre oluşan sıralama METHSIR, küresel bilgi endeksi 2024 yılı raporuna göre Kuzey Avrupa ülkelerinin kendi içerisindeki sıralaması KKISIR, ilgili ülkelerin küresel bilgi endeksi 2024 yılı raporuna göre tüm 141 ülke içerisindeki sıralamaları ise RAPTUMULKESIR tanımlayıcıları ile tanımlanmıştır.

Tablo 10'da yer alan sıralama sonuçları incelendiğinde İsveç, Letonya ve Litvanya'nın hem yöntem uygulamalarına göre hem de küresel bilgi endeksi raporu sonuçlarına göre aynı sırada olduğu gözlemlenmektedir. Rapor ve yöntem uygulamalarına göre mutlak sıralama farkı en çok olan ülke 3 birimlik fark ile İrlanda'dır. İrlanda yöntem uygulamasına göre 5.sırada, rapora göre ise kuzey Avrupa ülkeleri arasında 8.sıradadır. İrlanda'dan sonra en çok sıralama farkı 2 birimlik fark ile Birleşik Krallık'ta gözlemlenmiştir. Birleşik Krallık Kuzey Avrupa Ülkeleri arasında yöntemle göre 2.sırada iken, rapora göre ise 4.sırada yer almaktadır. Diğer Beş Kuzey Avrupa ülkesinin ise iki sıralama arasındaki farkı 1 birim olarak belirlenmiştir. Sıralama sonuçları çok büyük bir fark göstermemek ile birlikte, sadece 1., 9. ve 10.sıradaki ülkelerin her iki yöntemde de sıralamaları aynı olduğu için sadece bu ülkelerin sıralamalarının sağlanması yapılarak kesinleştirilmesine olanak tanımaktadır. Diğer 7 ülke için ise sıralamalarda bir uyum olduğu söylenememektedir.

Tablo 10. Kuzey Avrupa Ülkelerinin Küresel Bilgi Performansına İlişkin Tüm Sıralama Sonuçları

Alternatifler	METHSIR	KKISIR	RAPTUMULKESIR
KAU1	4	3	4
KAU2	7	6	14
KAU3	3	2	2
KAU4	8	7	15
KAU5	5	8	22
KAU6	9	9	31
KAU7	10	10	33
KAU8	6	5	9
KAU9	1	1	1
KAU10	2	4	8

Tablo 10'da METHSIR tanımlayıcısı ile belirtilen WENSLO tabanlı ARAS Yöntemine göre oluşan sıralama değerleri ile küresel bilgi endeksi 2024 yılı raporuna göre Kuzey Avrupa ülkelerinin kendi içerisindeki sıralamasını KKISIR tanımlayıcısı ile belirtilen sıralama değerleri Spearman'ın Korelasyon analizine tabi tutuldu. Spearman'ın Korelasyon testi analiz sonuçları Şekil 1'de sunulmaktadır.

Correlations

		KKISIR	METHSIR
Spearman's rho	KKISIR	Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	10
	METHSIR	Correlation Coefficient	,891
		Sig. (2-tailed)	<,001
		N	10

Şekil 1. 2024 Yılı İçin Küresel Bilgi Endeksine İlişkin Spearman'ın Korelasyon Testi Sonuçları

Spearman'ın korelasyon testinin analiz sonuçları, WENSLO tabanlı ARAS yöntemi uygulaması sonucunda oluşan sıralama ile 2024 yılı küresel bilgi endeksi raporuna göre oluşan sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 0,891 korelasyon değeri ise, iki sıralama arasında güçlü bir uyum olduğunu göstermektedir. Her ne kadar Spearman'ın korelasyon testi sıralamalar arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterse de iki sıralama arasında birebir uyum oranının ise %30 değeri ile çok düşük bir değer aldığı gözlemlenmiştir. Her iki sıralamada da sadece 1., 9. ve 10. Sıradaki ülkeler aynı ülkelerdir. Dolayısıyla toplam 10 sıralamanın sadece 3 tanesinde birebir uyum sözkonusudur.

6. SONUÇ

Bilgi ülkelerin rekabetteki konumunu etkileyen bir unsurdur. Ülkeler bilgiyi etkin bir şekilde kullanırlarsa diğer ülkelere göre rekabette önemli bir konum kazanırlar. Ülkelerin kalkınmada sürdürülebilirliği sağlaması için bilgiyi sürekli üretmesi, sürekli geliştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu sürekliliğin sağlanması ve bilginin etkin bir şekilde kullanılması için ülkelerde gerekli sosyoekonomik koşulların sağlanması, yönetim, sağlık, çevre alanlarında gerekli imkanların oluşturulması gerekmektedir. Bilginin etkin bir şekilde kullanılması için, toplumdaki bireylerin gerekli eğitim ve öğretimi alması sağlanmalıdır. Gerekli eğitim ve öğretimin alınmasının sağlanması kalifiye işgücünün oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Kalifiye işgücü ise bilgi ve iletişim teknolojilerini kolaylıkla etkin bir şekilde kullanacak, böylece araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki başarı yenilik sağlayan ürünlerin sayısında önemli düzeyde bir artışa neden olacaktır. Bilginin etkin kullanımı sayesinde ortaya çıkan yeni icatlar, buluşlar, yenilik sağlayan ürünler ülkelerin ekonomik büyümelerine de yansımaktadır. Bütün bu kazanımlar için yapılması gereken en başta bilginin etkin kullanılmasıdır. Ülkelerin bilgiyi etkin bir şekilde somut başarı sonuçlarına dönüştürüp dönüştüremediklerini belirlemek için, bilgi performanslarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümü yapabilmek için genel kabul görmüş endekslerin uygulanması gerekmektedir. Bu durum dikkate alınarak, bu çalışmada Kuzey Avrupa Ülkelerinin küresel bilgi performansları, küresel bilgi endeksinde yer alan değişkenlerin sayısal değerlerinin WENSLO ve ARAS yöntemlerinde uygulanması ile hesaplanmıştır. Çalışmada Kuzey Avrupa ülkelerinin tercih edilmesinin temel sebebi, bu ülkelerin genelde bilgiyi etkin kullanan dijitalleşme düzeyleri yüksek olan ülkeler olmalarıdır. Çalışmada üç temel araştırma sorusu tanımlanmıştır. Birinci araştırma sorusu, Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla ve en az hangi kriterlerin etkilediğini belirlemeye ilişkindir. İkinci temel araştırma sorusu ise, Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi endeksinde göre bilgi odaklı kalkınma düzeylerine ilişkin sıralamalarını belirlemeye ilişkindir. Son temel araştırma sorusu ise, Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi endeksinde ilişkin raporda belirtilen performans sıralaması ile çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanması sonucunda oluşan performans sıralaması arası uyum olup olmadığını belirlemektir. Bu soruları yanıtlayabilmek için analizlerde WENSLO ve ARAS yöntemleri uygulanmış, sıralama uyumunu belirlemek için ise Spearman'ın korelasyon testi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan 10 Kuzey Avrupa ülkesinin küresel bilgi endeksindeki 7 temel kriterde aldığı değerler, 2024 yılı küresel bilgi endeksi raporundaki verilerden alınmıştır. Dolayısıyla, çalışma 2024 yılı verileri için uygulanmıştır. Çalışma tek bir yıllık veriyi içerdiği için, çalışmada incelenen ülkelerin performans sıralamalarındaki yıllara göre oluşacak olası değişimleri belirleme gibi bir amacı bulunmamaktadır.

Çalışmanın analiz sonuçları, tanımlanan üç araştırma sorusuna da yanıt vermeyi sağlamaktadır. İlk araştırma sorusuna yanıt verebilmek için, WENSLO yönteminin uygulanması ile Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla ve en az etkileyen kriterler belirlenmiştir. WENSLO yöntemi analizleri sonucunda Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini en fazla etkileyen kriterin 0,5415 kriter ağırlık değeri ile KKIK4(Araştırma, geliştirme ve yenilik) kriteri, en az etkileyen kriterin ise 0,0355 kriter ağırlık değeri ile KKIK5(Bilgi ve İletişim Teknolojisi) kriteri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, KKIK4(Araştırma, geliştirme ve yenilik) kriteri ile KKIK7 (Etkinleştirici Ortam) Kriterinin birlikte kriter ağırlıkları değerlerinin toplam değerinin 2/3'nü oluşturduğu çıkarımı yapılmıştır. Dolayısıyla, bu iki kriter dışındaki kriterlerin, Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performans düzeylerini belirlemedeki etki düzeylerinin oldukça az olduğu sonucuna varılmaktadır. İkinci araştırma sorusuna yanıt verebilmek için ise, WENSLO yönteminden gelen kriter ağırlık değerlerinin ARAS yönteminde uygulanması ile Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performanslarına ilişkin sıralama oluşturulmuştur. WENSLO tabanlı ARAS Yöntemi analizleri sonucunda, İsveç 2024 yılında küresel bilgi endeksi verilerine göre Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bilgi performansı açısından 1.sırada yer almaktadır. Litvanya ise aynı verilere göre ilgili 10 ülke arasında son sırada yer almaktadır. İlk 4 sırada yer alan İsveç, Birleşik Krallık, Finlandiya ve Danimarka'nın performans değerleri 0,93 ile 0,98 arasında dağılmaktadır. Bu durum ilgili ülkelerin 2024 yılında oldukça yüksek küresel bilgi performansına sahip olduklarını göstermektedir. İlgili 10 ülkenin performans değerlerinin ortalaması ise 0,8614 olarak hesaplanmaktadır. Bu yüksek değer ilgili yılda Kuzey Avrupa ülkelerinin küresel bilgi performanslarının genel olarak yüksek olduğunu göstermektedir. Üçüncü araştırma sorusuna yanıt verebilmek için ise, WENSLO tabanlı ARAS yönteminin uygulanması ile Kuzey Avrupa ülkelerinin bilgi performanslarına ilişkin oluşan sıralama ile küresel bilgi endeksi 2024 yılı raporundaki ilgili sıralamanın uyumu Spearman'ın korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Spearman'ın korelasyon testinin analiz sonucunda sıralamalar arası 0,891 korelasyon değeri ile istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir uyum olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar Spearman'ın korelasyon testi sıralamalar arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterse de iki sıralama arasında birebir uyum oranının ise %30 değeri ile çok düşük bir değer aldığı gözlemlenmiştir. Her iki sıralamada da sadece 1., 9. ve 10. Sıradaki ülkeler aynı ülkelerdir. Dolayısıyla toplam 10 sıralamanın

sadece 3 tanesinde birebir uyum sözkonusudur. Birebir uyum göstermeyen sıralamalarda çok büyük sıralama farkları olmasa da WENSLO tabanlı ARAS yöntemi sıralama sonuçlarının rapordaki sıralama sonuçları ile birebir uyumlu olduğunu destekleyecek yeterli düzeyde istatistiksel kanıt bulunmamaktadır.

Çalışma sadece bir yılın verilerini incelemektedir. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak çalışmalarda yıl sayısı artırılarak ülkelerin bilgi performanslarındaki yıllara göre değişim gözlemlenebilir. Çalışma sonucunda sıralamalar arası birebir uyum oranının %30 gibi çok düşük bir değer çıkması, çok sayıda kriter ağırlık belirleme yönteminin birlikte uygulanarak, ortak kriter ağırlık değerlerinin oluşturulmasının zorunluluğunu vurgulamaktadır. Böylece, birebir uyum oranının düşük olmasının ya da yüksek olmasının tek bir kriter ağırlık yöntemi uygulanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenebilir. Bu sayede, sıralamalar arası uyum açısından daha objektif ve gerçekçi genellemeler yapılabilir. Bunlara ek olarak, küresel bilgi endeksindeki alt kriterleri de dikkate alan çalışmalar yapılarak temel kriterler özelinde daha detaylı değerlendirmeler, genellemeler ve çıkarımlar yapılması mümkün olabilir.

KAYNAKÇA

- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107-136. <https://doi.org/10.2307/3250961>
- Aliyev, A.G. (2021). Development System of Hierarchical Indicators for Analyzing and Measuring the Level of Growth of Information and Knowledge Economy. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 9(1), 65-80.
- Altıntaş, F.F. (2021). G7 Ülkelerinin Bilgi Performanslarının Analizi: COCOSO Yöntemi ile Bir Uygulama. *Journal of Life Economics*, 8(3), 337-347.
- Antonelli, C., Orsatti, G., & Piali, G. (2023). The Knowledge-intensive Direction of Technological Change. *Eurasian Business Review*, 13, 1-27. <https://doi.org/10.1007/s40821-022-00234-z>
- Bratianu, C., Stanescu, D. F., & Mocanu, R. (2021). Exploring the Knowledge Management Impact on Business Education. *Sustainability*, 13(4), 2313. <https://doi.org/10.3390/su13042313>
- Chen, D.H.C., & Dahlman, C.J. (2006). *The Knowledge Economy, The Kam Methodology And World Bank Operations*. World Bank Institute. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/pdf/358670WBI0The11dge1Economy01PUBLIC1.pdf>
- Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston: Harvard Business School Press.
- Dima, A. M., Begu, L., Vasilescu, M. D., & Maassen, M. A. (2018). The Relationship between the Knowledge Economy and Global Competitiveness in the European Union. *Sustainability*, 10(6), 1706. <https://doi.org/10.3390/su10061706>
- Duran, Z. (2025). Dijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi Performansı: Yeni Sanayileşen Ülkeler Üzerine Bir İnceleme. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 17(33), 588-607. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1657451>
- Hadad, S. (2017). Knowledge Economy: Characteristics and Dimensions. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 5(2), 203-225.
- Jona-Lasinio, C., Manzocchi, S., & Meliciani, V. (2019). Knowledge based Capital and Value Creation in Global Supply Chains. *Technological Forecasting and Social Change*, 148, 119709. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.015>
- Mirghaderi, S. (2025). Estimating Sustainable Development Goals Index Using Global Knowledge Index: An Artificial Intelligence Approach. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 72, 3354-3364. <https://doi.org/10.1109/TEM.2025.3595806>
- Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization science*, 5(1), 14-37. <https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14>
- Pamucar, D., Ecer, F., Gligorić, Z., Gligorić, M., & Deveci, M. (2023). A novel WENSLO and ALWAS multicriteria methodology and its application to green growth performance evaluation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 9510-9525. <https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3321697>

- Powell, W.W., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. *Annual Review of Sociology*, 30(1), 199-220. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100037>
- Puska, A., Hodžić, I. & Štilić, A. (2023). Evaluating the knowledge economies within the European Union: A global knowledge index ranking via entropy and CRADIS methodologies. *International Journal of Knowledge and Innovation Studies*, 1(2), 103-115. <https://doi.org/10.56578/ijkis010203>
- United Nations Development Programme (UNDP) & the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) (2024). *Global Knowledge Index 2024*. 31 Mayıs 2025 tarihinde the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation: https://knowledge4all.com/admin/2024/Methodology/GKI_Methodology_EN.pdf .
- United Nations Statistic Division (UNSTATS) (2025). *Methodology: Standard country or area codes for statistical use (M49)*. 30 Mayıs 2025 tarihinde United Nations Statistic Division: <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/> adresinden alındı.
- Yu, S., Abbas, J., Alvarez-Otero, S., & Cherian, J. (2022). Green Knowledge Management: Scale Development and Validation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100244. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100244>
- Zavadskas, E.K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. *Technological and economic development of economy*, 16(2), 159-172. <https://doi.org/10.3846/tede.2010.10>